

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

NEFT VA GAZ SANOATIDA HOLATGA ASOSLANGAN TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH (CBM): USULLAR VA TEXNIKALARNING UMUMIY KO'RINISHI

O'rinboyev Temurbek Jaloldin o'g'li

Farg'ona neft va gaz sanoati kolleji

Ishlab chiqarish ta'lim ustasi

Boboyev Odiljon Obidjon o'g'li

Farg'ona neft va gaz sanoati kolleji

Maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya. Neft va gaz sanoatida dengiz va quruqlikdagi o'zlashtirish loyihalari asosan kapitalni ko'p talab qiladigan investitsiyalar bo'lib, agar halokatli muvaffaqiyatsizlik yuzaga kelsa, jiddiy moliyaviy va ekologik oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ishlab chiqarishni xavfsiz va ishonchli tarzda davom ettirish uchun samarali texnik xizmat ko'rsatishni boshqarish yondashuvi muhimdir. Ushbu maqola neft va gaz sanoatida holatga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish (CBM) ni ishlab chiqish va qo'llash bo'yicha mavjud adabiyotlarni o'rganildi. So'nggi adabiyotlar neft va gaz ob'ektlarining uzluksiz, samarali va xavfsiz ishlashi uchun CBMning roli muhim ekanligini atroflicha o'rganildi.

Kalit so'zlar: holatga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish, holat monitoringi, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish

CONDITION-BASED MAINTENANCE (CBM) IN THE OIL AND GAS INDUSTRY: AN OVERVIEW OF METHODS AND TECHNIQUES

Orinboyev Temurbek Jaloldin oglu

Fergana College of Oil and Gas Industry

Master of production education

Boboyev Odiljon Obidjon oglu

Fergana College of Oil and Gas Industry

Special subject teacher

Abstract. In the oil and gas industry, offshore and onshore development projects are essentially capital-intensive investments that can have serious financial and environmental consequences if catastrophic failure occurs. Therefore, an effective maintenance management approach is essential to keep production running safely and reliably. This paper reviewed the existing literature on the development and application of condition-based maintenance (CBM) in the oil and gas industry. Recent literature has explored the importance of CBM for the continuous, uninterrupted, efficient and safe operation of oil and gas facilities.

Keywords: condition-based maintenance, condition monitoring, predictive maintenance.

Kirish. Neft va gaz sanoatida yuzaga kelayotgan muammolar butun dunyo bo'ylab yangi va eski ob'ektlarni boshqarishni o'zgartirish uchun katalizator bo'lib qolmoqda. Xom neft va tabiiy gazga bo'lgan talabning o'sishi keyingi o'n yil yoki undan ko'proq vaqt ichida sezilarli pasayish belgilarini ko'rsatishi dargumon, ammo haqiqat shundaki, kompaniyalar kattaroq muammolarga duch kelishmoqda. Ya'ni qazib olish xarajatlari: 1) an'anaviy xom neft va tabiiy gaz zahiralarning ortib borayotgan tanqisligi va 2) neft qumlari, ko'mir qatlamlari gazi, slanetslarda topilgan noan'anaviy zaxiralarni qazib olish yoki qayta ishlash bilan bog'liq qiyinchiliklar. Xuddi shunday, manbalar kattalashgan sari, oqim sekinlashadi va xarajatlar oshadi, chunki tiklanishni kuchaytirish uchun ilg'or texnologiyalar talab qilinadi. Barcha sohalar uchun umumiy bo'lgan yana bir qiyinchilik - bu uskunalar mavjudligini xarajatlarga nisbatan optimallashtirish. Bundan tashqari, neft va gaz faoliyatining o'ta tanqidiy tabiati tufayli sanoat kutilmagan hodisalarni ko'tara olmaydi. Ko'pgina kompaniyalar samaradorlikni oshirish va inson xatosi va xavflarini kamaytirish uchun talab qilinadigan xodimlar sonini va ular duch keladigan xavflarni kamaytirish uchun avtomatlashtirishni kengroq joriy qilishni o'rganmoqda. Shuningdek, boshqariladigan ob'ektlar, ayniqsa, uzoq joylarda ko'paymoqda. Ushbu ikki tendentsiya muqarrar ravishda operatsion xarajatlarni oshiradi. Investitsion nuqtai nazardan, ta'minotdagi noaniqlik investorlar o'z investitsiyalarining xavfsizligini ta'minlash uchun ishlab chiqarish va texnik xizmat ko'rsatish operatsiyalarining past narxiga intilishlarini anglatadi [3]. Ushbu tendentsiyalar va muammolar tufayli neft va gaz kompaniyalari ishlab chiqarishni optimallashtirish [4] va aktivlar yaxlitligini boshqarishni yaxshilashga intilmoqda [5]. Samarali texnik xizmat ko'rsatish dasturi ko'plab afzalliklarga ega bo'lgan operatsiyalarning muhim va muhim tarkibiy qismidir, jumladan; uskunaning kutilmagan nosozligi tufayli ishlamay qolish vaqtini qisqartirish, bu ishonchlilik va texnik xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi, uskunaning mavjudligi va ulardan foydalanishni oshiradi. Ta'mirlashni optimallashtirish, shuningdek, uskunaning ishlash muddatini ham oshiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

So'nggi bir necha o'n yilliklarda texnik xizmat ko'rsatish funksiyalari texnologiyaning o'sishi bilan keskin rivojlandi. Texnik xizmat ko'rsatish ob'ektni o'z vazifalarini bajarishi mumkin bo'lgan holatga qaytarish uchun

foydalaniladigan tadbirlar yoki vazifalar to‘plami sifatida aniqlanadi (Dhillon, 2002, Duffuaa va boshqalar, 1999). Texnik xizmat ko‘rsatish strategiyalarini tuzatuvchi texnik xizmat ko‘rsatish (CM) va profilaktik xizmat ko‘rsatish (PM) strategiyalariga keng tasniflash mumkin (Duffuaa, Ben-Daya, Al-Sultan va Andijani, 2001).

Tuzatuvchi texnik xizmat ko‘rsatish, shuningdek, ishlaymay qolgan yoki reaktiv texnik sifatida ham tanilgan, ba’zi jihozlar ishlaymay qolgandan keyin kerakli funksiyasini tiklash (ta’mirlash yoki almashtirish) uchun foydalaniladigan strategiyadir (Blanchard, Verm va Peterson, 1995). Ushbu strategiya to‘satdan nosozlik tufayli mashinaning ishlaymay qolishi (ishlab chiqarishni yo‘qotish) va texnik xizmat ko‘rsatish (ta’mirlash yoki almashtirish) xarajatlarining yuqori darajasiga olib keladi (Tsang, 1995). CM strategiyasiga alternativa PM strategiyasidir. PM kontsepsiyasi uskunaning ishdan chiqishidan oldin texnik xizmat ko‘rsatish faoliyatini amalga oshirishni o‘z ichiga oladi (Gertsbakh, 1977, Lofsten, 1999). PM ning asosiy maqsadlaridan biri uskunaning ishdan chiqish tezligini yoki ishdan chiqish chastotasini kamaytirishdir. Ushbu strategiya ishlaymay qolish xarajatlarini va mashinaning ishlaymay qolish vaqtini (ishlab chiqarishni yo‘qotish) kamaytirishga va mahsulot sifatini oshirishga yordam beradi (Usher, Kamal va Syed, 1998).

Natijalar va muhokama

Neft va gaz loyihalari ayniqsa kapital ko‘p investitsiyalardir. Halokatli muvaffaqiyatsizlik tufayli ular jiddiy moliyaviy va ekologik talofatlarga olib kelishi mumkin. Binobarin, texnik xizmat ko‘rsatishni boshqarish ishlab chiqarishni xavfsiz va ishonchli tarzda davom ettirish uchun zarurdir [3]. Hozirgi vaqtda CBM neft-kimyosanoatida qo‘llanilmoqda, bir manbaga ko‘ra, dengizdagi neft va gaz quduqlarining holatini monitoring qilish 5% oralig‘ida qo‘shimcha ishlab chiqarish foyda keltiradi [11]. Neft va gaz sanoati birinchi navbatda asosiy energiya manbalari sifatida tanilgan xom ashyoni qazib olish bilan shug‘ullanadi. Operatsion xarajatlarni kamaytirish, daromadlarni ko‘paytirish va issiqxona gazlari emissiyasini bartaraf etish uchun yuqori oqimdagi neft va gaz inshootlarining energiya sarfini optimallashtirishga e’tibor qaratadi. "Energiya intensivligi tendentsiyasi" monitoringi texnik xizmat ko‘rsatishni boshqarish dasturlari uchun yo‘l-yo‘riq berishi mumkinligini taklif

qiladi. Bu neft va gaz ob'ektlarida energiya iste'moli va optimallashtirishga bevosita ta'sir ko'rsatadigan texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq.

Katta va murakkab mashina va jihozlar bilan bir qatorda, bunday ob'ektlarning yana bir xususiyati nisbatan kichik ishchi kuchidir. Bunday holda samarali CBM strategiyasining afzalligi shundaki, vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli odamlarga yetib boradi va texnik xizmat ko'rsatish tadbirlari ular kerak bo'lganda va qayerda to'planishi mumkinligini aniqlaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yirik kompaniyalarga masofaviy ob'ektlarni nazorat qiluvchi markaziy texnik markazlarni ishlab chiqish imkonini beradi; joyida texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga ogohlantirish va yordam ko'rsatishni ta'minlaydi. Masofaviy inshootlar ko'pincha dengizda, chuqur suvda joylashgan. Dengizdagi neft va gaz qazib olish ob'ektlarini chuqur suvda tekshirish bilan bog'liq jiddiy qiyinchiliklar doimiy holatni kuzatish qurilmalarining muhimligini ta'kidlaydi. Quruqlikdagi va dengizdagi neft va gaz inshootlarida korroziya asosiy muammo hisoblanadi. De Bryuyn korroziya tufayli materiallarning degradatsiyasini bashorat qilish va o'lchash zarurligini ta'kidlab, an'anaviy va zamonaviy korroziya monitoringi usullari va neft-kimyo sanoatiga tegishli tendentsiyalarni ko'rib chiqadi. Quduqdagi nosozliklar neft va gaz qazib olish inshootlaridagi nosozliklarning yana bir manbasi bo'lib, ular orasida silliqlash va cho'ktirish kiradi.

Aylanadigan mexanik tizimlar

Aylanadigan mexanik tizimlar sanoatni qayta ishlash korxonalarining ko'pchiligida, shu jumladan neft va gaz ob'ektlarida mavjud. Ushbu tizimlarning holatini monitoring qilish, xususan, tebranish monitoringi muvozanatsiz kuchlar, noto'g'ri tuzilma, sharli podshipniklarni noto'g'ri moylash, metall charchoq va payvandlangan yoki qurilgan qismlarda paydo bo'ladigan yoriqlar va haddan tashqari qizib ketish tufayli sharli podshipniklarning qulflanishi natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlarni oldini olishga yordam beradi. Ebersbach va Peng ushbu yo'qotishlarning oldini olishga yordam berish uchun tebranish tahlili bilan ekspert tizimlaridan foydalanishni o'rganadilar; Saxena va Saad aylanuvchi mexanik tizimlarning holatini kuzatish uchun sun'iy neyron tarmoq tasniflagichini ishlab chiqdilar.

Nasoslar va kompressorlar

Nasoslar va ular bilan bog‘liq tizimlar suyuqliklarni samarali tashish uchun neft va gaz inshootlarida muhim ahamiyatga ega. Ushbu ob'ektlarda keng tarqalgan nasoslarga quyidagilar kiradi: markazdan qochma, pistonli, diafragma va aylanadigan nasoslar [6]. Nasoslar va ular bilan bog‘liq tizimlarning holatini monitoring qilish CBMning o‘rnatilgan qo‘llanilishi bo‘lib, mavjud tadqiqot yo‘nalishidir. Rohlifing neft va gaz sanoatida CBM nasosi samarali amalga oshirilgan uchta misolni keltiradi. Azade va uning hamkorlari nasosning ishlamay qolishi uchun diagnostika mexanizmini ishlab chiqdilar, unda nasosning ishlashi bilan bog‘liq muammolar ikki toifaga bo‘linadi: 1) Nasos suyuqlikni yetkazib bera olmasligini, quvvatni yetarli darajada yetkazib bermasligini, bosimning yetarli emasligini yoki uning quvvatini yo‘qotishini ko‘rsatadigan gidravlik muammolar. 2) haddan tashqari quvvat iste'moli yoki muhr kameralari yoki podshipniklarida mexanik qiyinchiliklarning rivojlanishi bilan tavsiflangan mexanik muammolar. Har qanday holatda ham tebranish, shovqin yoki buzilish sodir bo‘lishi mumkin. Charchoq nasosning ishdan chiqishining keng tarqalgan sababidir.

Aylanuvchi element podshipnik

Aylanuvchi element podshipniklari ko‘pincha ularning tashish qobiliyati va past ishqalanish xususiyatlari tufayli aylanadigan mexanik tizimlarda uchraydi. Ushbu rulmanlar juda kichikdan o‘ta kattagacha bo‘lgan o‘lchamlarga ega. Adabiyotda ko‘rsatilganidek, rulmanli elementlarning holatini kuzatishning bir qator usullari qo‘llaniladi. Orxan va uning hamkorlari [31] tebranish monitoringini qo‘llash bo‘yicha qiziqarli uch qismli amaliy tadqiqotni taqdim etadilar. Neftni qayta ishlash zavodidagi mashinalarda prokat elementlari podshipniklarida o‘tkazilgan tahlil natijasida.

Quvurlar

Quvurlar neft, gaz, bug 'va boshqa materiallarni qayta ishlash zavodlari va neftni qayta ishlash zavodlariga va uning atrofida tashish imkonini beradi. Sanoatdagi quvurlarning ishonchliligi Sun va uning hamkorlari tomonidan muhokama qilinadi [8]. Yan va Chyan tomonidan texnik maqolada harorat va kuchlanishni o‘lchashga qodir optik tolali sensorlardan foydalangan holda neft va gaz quvurlarini monitoring qilish tizimlarida noqulay optik tolali chiziqli bo‘lmaganlikni bostirishni o‘rganadi. Ushbu tizimlar degradatsiya, ya'ni

korroziya va/yoki korroziya haqida erta ogohlantirishlar berishi mumkin bo'lgan quvurlarga taqsimlangan tizimli sog'liqni saqlash ma'lumotlarini taqdim etadi. Quvur liniyasi portlashi yoki sizib chiqishi kabi halokatli nosozliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan gidratlarning hosil bo'lishi. Oqishni aniqlash usullaridan biri ultratovush holatini kuzatishdir. Ko'pgina neft va gaz ob'ektlarida oqish kabi nosozliklar ifloslanishning oshishiga olib kelishi mumkin; texnik xizmat ko'rsatishni boshqarish va ifloslanish o'rtasida bevosita aloqani o'rnatish.

Bozordagi eng yaxshi CBM yechimlari nafaqat avtomatlashtirish bilan bog'liq. Ular, shuningdek, integratsiya va ma'lumotlarni boshqarish haqida. Buning sababi shundaki, sanoatda juda ko'p turli xil tizimlar (masalan, neft va gaz) mavjud bo'lib, ular jarayonni tartibga solish uchun birlashtirilishi kerak. IIoT (Industrial Internet of Things) vaziyatga asoslangan monitoringni amalga oshirish usulini o'zgartirdi. Aktivlarga o'rnatilgan datchiklar doimiy tebranish va yog'tahlillarini amalga oshirish, shuningdek, harorat o'zgarishini kuzatish imkoniyatiga ega. Sensorlarda unumdorlikni pasaytirish yoki yaqinlashib kelayotgan nosozlik ko'rsatkichlari aniqlanganda, IIoT yechimi texnik xizmat ko'rsatish guruhini aktivlar holatidagi o'zgarishlar haqida xabardor qiladi, bu texnik guruhlarga muammoga javob berish va kerakli texnik xizmatni bir zumda amalga oshirish imkonini beradi.

Holatga asoslangan monitoring texnik guruhlarga potentsial buzilishlarni aniqlash va ular sodir bo'lishidan oldin choralar ko'rish imkonini beradi. Aktivni bir muddat oflayn rejimga o'tkazish orqali texnik xizmat ko'rsatish guruhlari katta nosozliklarning oldini oladi va aktivlarda noma'lum miqdorda ishlamay qoladigan katta nosozlikdan ko'ra, eskirgan qismni qisqa vaqtga almashtirgan ma'qul.

Aktivlar monitoringi kamroq nosozliklarga olib keladi, bu esa o'z navbatida uskunani yanada ishonchli va samaraliroq qiladi. O'z aktivlari haqida yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lgan holda, texnik xizmat ko'rsatish guruhlari texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha yanada ishonchli qarorlar qabul qilishlari mumkin. Kutilmagan buzilishlarni oldindan oldini olish orqali rejalashtirilgan ta'mirlash buzilishlarning oldini oladi, shuning uchun kompaniya aktivlarning ishlashi, energiya samaradorligi, ishlab chiqarish hajmi va boshqalar kabi boshqa ustuvorliklarga e'tibor qaratishi mumkin.

Xulosa

Tadqiqot neft va gaz sanoati uchun qo'llaniladigan holatga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish strategiyalarini tanlash, keyingi tekshirish va qabul qilish uchun keng qamrovli platformani taqdim etdi. Bu neft va gaz ob'ektlarining uzluksiz, samarali va xavfsiz ishlashi uchun CBM roli juda muhim ekanligini ochib berdi. Neft va gaz zavodlari aniqroq va puxta tayyorlangan CBM dasturlarini talab qiladi, ular real vaqt rejimida vaziyat monitoringi ma'lumotlarini qayd etish, tahlil qilish va turli xil texnik intervallarni yanada aniqroq tushunish uchun qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi. Bu, o'z navbatida, yuqori darajadagi ishonchlik va xavfsizlik bilan zavod uskunasi bilan optimallashtirilgan foydalanishga yordam beradi. Neft va gaz sanoatiga xos holatga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish texnologiyalarini qo'llash va integratsiyalash bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar sohada foydalanish uchun sanoatning o'ziga xos holatiga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish paketlarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. BP Statistical Review of World Energy 2020 [Electronic resource]. Access mode: URL:<https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf>
2. Monitoring the condition of technological equipment at industrial enterprises / M.P. Kozochkin, F.S. Sabirov, A.N. Bogan [and others] // Bulletin of UGATU. 2013. No. 8 (61).
3. Koltsov A.G. Diagnostics of the technical condition of metal-cutting equipment // Omsk Scientific Bulletin. 2011. No. 3 (103). pp.
4. Narushenya v sfere TOiR (Violations in the area of maintenance and repair). Available at: <http://www.gosnadzor.ru/opendata/7709561778-statistics/> (accessed: 7.09.2014)
5. Bazhenov Y. V. Osnovy teorii nadezhnosti mashin (Fundamentals of the theory of reliability machines). Moscow, Forum, 2014.
6. <https://fixsoftware.com/maintenance-strategies/condition-based-maintenance/>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.